

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

YEMEK SEKTÖRÜ VERİ SETİ İLE MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI KULLANILARAK DUYGU ANALİZİ

Seda KILIÇER^{1,2}, Rüya ŞAMLI²

İstanbul Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Sarıyer, İstanbul, Türkiye

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği, Avcılar, İstanbul, Türkiye

sedakilicer@beykent.edu.tr, ruyasamli@iuc.edu.tr

Teknolojideki gelişmeler ile insanlar interneti daha fazla alanda kullanmaya başladı ve bu durum daha fazla veri üretilmesine sebep oldu. Ancak bu verilerin hızlı bir şekilde işlenerek faydalı bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Bir veri setindeki metinlerin işlenerek hangi duyguyu içerdiğinin belirlenmesi duygu analizi olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada yemek sektörüne ait 21.000 Türkçe değerlendirme kullanılarak olumlu, olumsuz ve nötr duygu sınıflarına göre duygu analizi yapılmıştır.

Yemek sektörü değerlendirmeleri; yemek siparişi sonrasında sipariş ile ilgili hız, lezzet ve servis hizmetleri ile ilgili verilen puanlar ve metin olarak yazılan yorumlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, değerlendirme sırasında yazılan metinler ve hizmetler için verilen puanların ortalamasından oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Hazırlanan veri seti Weka platformuna işlenmiş hali Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Veri Setinin Weka Platformuna Yüklenmesi

k-katmanlı çapraz doğrulama yöntemi (k=20) kullanılarak Naive Bayes (NB), Naive Bayes Multinomial (NBM), Rastgele Orman (Random Forest-RF), J48, Lojistik Regresyon (LR) ve Sıralı Minimal Optimizasyon (Sequential Minimal Optimization- SMO) olmak üzere 6 makine öğrenmesi algoritması kullanılarak doğruluk oranları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 2'de gösterilmiştir. Duygu analizi çalışmaları sonucunda KNN

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

algoritması ile %68, NB algoritması ile %78, NBM algoritması ile %71, RF algoritması ile %80, J48 algoritması ile %79, LR algoritması ile %77, SMO algoritması ile %80 doğruluk oranları elde edilmiştir.

NB

```

Select attributes Visualize

unsupervised.attribute.StringToWordVector -R first-last -W 1000 -prune-rate -1.0 -T -I -N 0 -stem

Classifier output

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances      16417      78.1762 %
Kappa statistic                    0.6726
Mean absolute error                0.1712
Root mean squared error            0.3817
Relative absolute error            38.5311 %
Root relative squared error        70.9705 %
Total Number of Instances         21000

=== Detailed Accuracy By Class ===
          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC
Weighted Avg.   0.782  0.108  0.786  0.782  0.783  0.411

Confusion Matrix ==
 a  b  c  <-- classified as
594 523 1693 | a = Notr
906 607  27 | b = Olumlu
325  19 5756 | c = Olumsuz
    
```

NBM

```

Select attributes Visualize

filters.unsupervised.attribute.StringToWordVector -R first-last -W 1000 -prune-rate -1.0 -T -I -N 0 -stem

Classifier output

Correctly Classified Instances      14985      71.3571 %
Kappa statistic                    0.5704
Mean absolute error                0.1859
Root mean squared error            0.4018
Relative absolute error            44.0822 %
Root relative squared error        85.243 %
Total Number of Instances         21000

=== Detailed Accuracy By Class ===
          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC
Weighted Avg.   0.714  0.142  0.714  0.714  0.712  0.522

Confusion Matrix ==
 a  b  c  <-- classified as
4246 827 1727 | a = notr
758 6234  68 | b = olumlu
3153 442 4505 | c = olumsuz
    
```

RF

```

Select attributes Visualize

unsupervised.attribute.StringToWordVector -R first-last -W 1000 -prune-rate -1.0 -T -I -N 0 -stem

Classifier output

Time taken to build model: 312.01 seconds

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances      16902      80.4857 %
Kappa statistic                    0.7071
Mean absolute error                0.2334
Root mean squared error            0.3174
Relative absolute error            52.5157 %
Root relative squared error        67.3321 %
Total Number of Instances         21000

=== Detailed Accuracy By Class ===
          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC
Weighted Avg.   0.805  0.097  0.804  0.805  0.804  0.411

Confusion Matrix ==
 a  b  c  <-- classified as
594 523 1693 | a = Notr
906 607  27 | b = Olumlu
325  19 5756 | c = Olumsuz
    
```

J48

```

Select attributes Visualize

filters.unsupervised.attribute.StringToWordVector -R first-last -W 1000 -prune-rate -1.0 -T -I -N 0 -stem

Classifier output

Correctly Classified Instances      16622      79.1524 %
Kappa statistic                    0.6873
Mean absolute error                0.1762
Root mean squared error            0.3313
Relative absolute error            39.6594 %
Root relative squared error        70.2886 %
Total Number of Instances         21000

=== Detailed Accuracy By Class ===
          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC
Weighted Avg.   0.792  0.102  0.792  0.792  0.791  0.411

Confusion Matrix ==
 a  b  c  <-- classified as
4246 827 1727 | a = notr
758 6234  68 | b = olumlu
3153 442 4505 | c = olumsuz
    
```

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

LR

```
Classifier output
Correctly Classified Instances 16204 77.1619 %
Kappa statistic 0.6573
Mean absolute error 0.1834
Root mean squared error 0.3382
Relative absolute error 41.2734 %
Root relative squared error 71.7479 %
Total Number of Instances 21000

==== Detailed Accuracy By Class ====
TP Rate FP Rate Precision Recall F-Measure MCC
0,642 0,150 0,672 0,642 0,656 0,498
0,900 0,051 0,900 0,900 0,900 0,849
0,768 0,141 0,736 0,768 0,752 0,621
Weighted Avg. 0,772 0,113 0,771 0,772 0,771 0,658

==== Confusion Matrix ====
```

SMO

```
Classifier output
Correctly Classified Instances 16994 80.9239 %
Kappa statistic 0.7137
Mean absolute error 0.2681
Root mean squared error 0.3459
Relative absolute error 60.3337 %
Root relative squared error 73.3798 %
Total Number of Instances 21000

==== Detailed Accuracy By Class ====
TP Rate FP Rate Precision Recall F-Measure MC
0,683 0,128 0,719 0,683 0,701 0,
0,905 0,043 0,916 0,905 0,910 0,
0,834 0,115 0,788 0,834 0,810 0,
Weighted Avg. 0,809 0,095 0,809 0,809 0,809 0,
```

Şekil 2: Makine Öğrenmesi Algoritmaları Sonuçları

Yemek sektörü veri seti kullanılarak yapılan duygu analizi çalışmasında en yüksek doğruluk oranı RF ve SMO algoritmalar ile %80 olarak elde edilen sonuçlar Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Duygu Analizi Doğruluk Oranları

Kullanılan Algoritmalar	Doğruluk Oranı (k=20)
IBK (k=1)	%68
NB	%78
NBM	%71
RF	%80
J48	%79
Lojistik	%77
SMO	%80

Bu durumda veri seti içerisinde farklı kriterler kullanılarak daha yüksek doğruluk oranı elde edilebilmesi için çalışmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Weka